

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОНИМАНИЮ СЕБЯ

Назирова Гузал Маликовна

доцент Кокандского государственного педагогического института,
Кандидат педагогических наук (PhD)

Муллажонова Наргиза Икромжон кизи

магистрант Кокандского государственного педагогического
института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10199626>

Аннотация: Публикация посвящена анализу Методы обучения детей дошкольников пониманию себя, а также описываются внедрение инновационные технологии, с помощью которых можно добиться больших результатов в воспитании и развитии способностей детей.

Ключевые слова: творческое развитие, старший дошкольный возраст, инновационные технологии, воспитатель.

Abstract: The publication is devoted to the analysis of methods for teaching preschool children to understand themselves, and also describes the introduction of innovative technologies with the help of which great results can be achieved in the upbringing and development of children's abilities.

Key words: creative development, senior preschool age, innovative technologies, teacher.

Принципы обучения - это исходные положения, определяющие характер деятельности педагога и детей. Успешность процесса обучения во многом зависит от положений, которыми руководствуется педагог в его организации. Данные положения или законы обучения получили в педагогике название - дидактические принципы. Впервые дидактические принципы были сформулированы Яном Амосом Коменским в 17 веке в книге «Великая дидактика, или Как всех учить всему». Впоследствии К.Д. Ушинский дал им научное обоснование, опираясь на достижения физиологии и психологии 19 века.

Современная дидактика выделяет ряд принципов обучения. Принцип развивающего обучения. Обучение должно вести за собой развитие -данное положение Л.С. Выготского лежит в основе организации взаимодействия педагога и ребенка. Суть заключается в том, что обучение не должно ориентироваться только на достигнутый уровень, а всегда опережать его, чтобы ребенок затрачивал усилия для овладения новым материалом.

Принцип воспитывающего обучения. Обучение и воспитание неразрывные процессы, поэтому, когда воспитатель определяет содержание знаний, он намечает и воспитательные задачи, которые должны быть решены в процессе обучения. Принцип доступности обучения. По мнению ученых, обучение только тогда результативно, когда оно посилено и доступно детям. Доступным должно быть и содержание обучения, и его методы. Данный принцип лежит в основе содержания всех образовательных программ, дети должны, прежде всего, изучать те предметы и явления окружающего мира, которые им понятны и доступны. Я.А. Коменский так сформулировал данный принцип: «От близкого к далекому, от простого к сложному, от знакомого к незнакомому».

Принцип системности и последовательности. Новые знания всегда должны опираться на имеющиеся у ребенка, быть связанными с ними и способствовать упрочению и уточнению их. На основе последовательного накопления знаний об окружающем мире у детей формируется система знаний, обобщенные понятия.

Принцип сознательности и активности детей в усвоении и применении знаний. Исследованиями ученых доказано, что знания прочны тогда, когда они осознанны и осмыслены. Освоение знаний происходит тем результативнее, чем активнее ребенок ими оперирует. Для развития активности детей в процессе обучения педагог использует различные приемы: вопросы, сравнения, проблемные ситуации, элементарные опыты, эвристические беседы и т.д.

Принцип наглядности. Так как мышление дошкольника носит нагляднодейственный и наглядно-образный характер, то данный принцип имеет особое значение в обучении детей. Использование различных видов наглядности - наблюдение живых объектов, рассматривание предметов, картин, образцов, применение ТСО, использование схем, моделей в процессе обучения и т.д. - способствует осознанному восприятию тех явлений и предметов, с которыми знакомит детей взрослый. Я.А. Коменский считал его «золотым правилом» дидактики.

Принцип индивидуального подхода к детям. Индивидуальные особенности

развития детей диктуют необходимость их учета и в процессе обучения малышей. Дифференцированный подход в обучении требует от воспитателя определенной гибкости, все задания, которые получают дети, должны соответствовать их уровню ближайшего развития, поэтому и степень сложности заданий должна быть различной для каждого ребенка, так как дети могут развиваться по-разному.

В дошкольном образовании сложились две модели: традиционная (авторитарная, учебно-дисциплинарная модель) и личностно-ориентированная. Традиционная: цель - вооружить детей знаниями, умениями и навыками (ЗУН), привить послушание, репродуктивная деятельность. Результаты дошкольного обучения оценивались по объему знаний: считалось, что чем больше «вложили» в ребенка, тем успешнее его обучали.

Отличительной чертой учебно-дисциплинарной модели было единообразие содержания, методов и форм обучения, т.е. обучение проводилось по единым программам, учебным планам и пособиям. Способы общения - наставления, разъяснения, запрет, требования, угрозы, наказания. Задача педагога - реализовать программу, удовлетворить требования руководства и контролирующих инстанций. Ребенок - объект приложения сил воспитательной системы. Центр педагогического процесса - фронтальные формы работы с детьми, классно-урочная система, активность детей подавляется, игра жестко регламентируется и ущемляется. Результаты: взаимное отчуждение взрослых и детей, потеря детьми инициативы, негативизм.

Острая потребность современного общества в людях с самостоятельным, творческим мышлением побудила ученых (Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдова, В.А. Петровского и др.) к разработке иной модели обучения, основанной на личностно-ориентированном взаимодействии воспитателя и ребенка. Целью такого обучения является развитие интеллектуальных; духовных, физических способностей, интересов и мотивов деятельности, в том числе и учебной (т.е. личностное становление ребенка), обретение им самого себя как неповторимой индивидуальности. Для реализации этой цели у ребенка, начиная с ранних лет жизни, следует поддерживать желание приобщаться к миру человеческой культуры путем освоения передаваемых ему средств и

способов,необходимых для этого приобщения. Воспитателю необходимо организовать детей и вовлечь их в активный процесс решения познавательных и практических задач, в ходе которого каждый ребенок мог бы ощущать свой рост, радость творчества и совершенствования.

В личносно-ориентированной модели взаимодействия воспитателя с ребенком своя педагогическая технология: переход от объяснения к пониманию, от монолога к диалогу,от социального контроля к развитию, от управления к самоуправлению. При этом обучение реализуется в совместной деятельности, сотрудничестве воспитателя и детей, в котором воспитатель - помощник, советчик, старший друг. Современные исследователи отмечают, что собственно воспитательнообразовательный процесс в детском саду предполагает построение модели личносноориентированного взаимодействия педагога и ребенка-дошкольника на основе следующих позиций его участников: субъект-объектная модель - взрослый находится по отношению к детям в позиции учителя, ставя перед ними определенные задачи и предлагая конкретные способы и действия их разрешения; объект-субъектная модель - взрослый создает окружающую развивающую среду,своеобразный предметный мир, в котором дети действуют свободно и самостоятельно; субъект-субъектная модель - позиция равных партнеров, включенных в общую совместную деятельность.

Использованная литература:

- 1.Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems of establishing and strengthening the material base of preschool education organization." Актуальные научные исследования в современном мире 4-7 (2021): 51-56.
- 2.Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Pedagogical and psychological features of the formation of the creative activity of future teachers through personality-oriented education." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.4 (2021): 1053-1056.
- 3.Толмачева В. В., Передерей Е. П. Развитие у детей старшего дошкольного возраста творческого потенциала с помощью инновационных методов // Научно-методический электронный журнал Концепт. – 2017. – Т. 39. – С. 1376–1380.
- 4.Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activites with preschool children in need of inclusive education." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 423-427.

5. Nazirova, G. "Formation of a sense of national pride among in older preschool children through oral folk art-as a socio-pedagogical necessity." *Science and Innovation* 1.8 (2022): 2067-2077.
7. Turg'unov, S. T., et al. "Padagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari." *O'zbekiston Respublikasi O'zPFITI» nashriyoti* (2014).
8. Nazirova, G. M. "qizi Gulomova, DD (2022). Content and pedagogical conditions of development of professional competence of pedagogues-educators of preschool educational organizations." *International Academic Research Journal Impact Factor* 7.1: 6.
9. Malikovna, Nazirova Guzal, and Mamadjanova Muyassar Nurmatovna. "Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education." *Asia pacific journal of marketing & management review* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 415-417.
10. Рахимова, Ферузахон, and Феруза Галиева. "Активизация развития креативного познавательного мышления детей дошкольного возраста." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 2.17 (2022): 66-70.
11. Мухаммаджоновна, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." *Miasto Przyszłości* 29 (2022): 145-146.
12. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17.6 (2020): 8919-8926.

